

ISSN: 2320-740X

शारदा

वार्षिकपत्रिका

प्रथमसम्पादकः

आचार्यः ए. पि. सच्चिदानन्दः

सम्पादकौ

डा. नवीनहोळ्ळः

डा. कोम्पेल्लि विनयकुमारः

राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानम्

(भारतशासनमानवसंसाधनविकासमन्त्रालयाधीनः मानितविश्वविद्यालयः)

राष्ट्रीयमूल्याङ्कनप्रत्यायनपरिषद् "A" श्रेण्याङ्कितः

राजीवगान्धीपरिसरः

शुद्धेरी - ५७७१३९

WAVE

शारदा

ISSN: 2320-740X

प्रधानसम्पादकः आचार्यः ए. पि. सच्चिदानन्दः
सम्पादनसमितिः

डा. नवीनहोळ्ळः

डा. कोम्पेल्लि विनयकुमारः

श्री रवीशः एन्.

डा. कविता एस्.

डा. रेखामिश्रा

श्रीमती पावना

आयुष्मती महेश्वरी एस्.

आयुष्मान् प्रदीपभट्टः के.

आयुष्मान् नवीनः के. आर्.

आयुष्मान् नवनीतकृष्णाः जे.

आयुष्मती क्षमा कामत् के.

प्रकाशनवर्षम् : 2018

© राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)

राजीवगान्धीपरिसरः, शृङ्गेरी - 577139

कर्णाटकराज्यम्

प्रति: 560

प्रकाशकः

प्राचार्यः

राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् (मानितविश्वविद्यालयः)

राजीवगान्धीपरिसरः, शृङ्गेरी - 577139

कर्णाटकराज्यम्

पृष्ठविन्यासः - रवीशः एन्., सङ्गणकप्राध्यापकः

मुद्रणम्

श्री सिरि एण्टरप्राइसस्, शृङ्गेरी

01/11/18

© All rights are reserved for Publisher,

Provided that contributors are responsible for their respective writing.

24. ज्योतिषशास्त्रम्	डा. सुधांशुकुमार नन्दा	८२
25. आयुर्दशाः	विद्वान् एन्. रमानन्दभट्टः	७६
26. अरिस्टाटिलः	डा. एम्. श्रीनिवासमूर्तिः	१०
27. दृष्टिसृष्टिवादः	डा. गणपति वि. हेगडे	१३
28. भारतीयज्योतिषे यवनज्योतिषस्य प्रभावः - एकं विश्लेषणम्	डा. प्रदीपशर्मा	१५
29. कौमुदीव्याख्यायां श्रीनीलकण्ठवाजपेयिविरचित- सुखबोधिन्यां समर्थसूत्रविचारः	विद्वान् अरुणभट्टः	११
30. गणेशपुराणोक्तरीत्या श्रीगणेशस्य निर्विशेषस्वरूपचिन्तनम्	विद्वान् निरञ्जनभट्टः	१०४
31. चमकाध्याये गणितचमत्कारः	श्री विनायकभट्टः	१०६
32. स्थानेऽन्तरतमः	कलाधरभट्टः	१०९
33. पाश्चात्यमते न्यायावयवस्वरूपम्	सन्दीपकानेदकरः	१११
34. महाविस्फोटसिद्धान्तः	राकेशः पि.	११६
35. नीलकण्ठकृतसुखबोधिन्याः सुखबोधकत्वम्	नवीनभट्टः	१२५
36. सङ्गीतशास्त्रे नादस्य सप्तस्वराणाञ्चोत्पत्तिप्रक्रिया	नारायण रायकरः	१२८
37. पदार्थविभजने गुणविभजने च मतभेदः	सुनिताभट्ट	१३२
38. रप्रत्याहारविचारः	आनन्दपाण्ड्यः	१३६
39. स्थानिवदसूत्रस्य बालमनोरमा - शरद्रात्रिसमीक्षा	नागकौमुदी	१३९
40. एकाचो बशो भष् इत्यत्र झलीत्यस्य अनुवृत्तौ मतभेदः	शशाङ्क ति. भट्टः	१४३
41. श्रीमद्भगवद्गीतायां कर्मयोगे प्रतिपादितं सामाजिकचिन्तनम्	प्रियाङ्का चन्द्र	१४४
42. विधित्रैविध्यम्	प्रशान्तगाँवकरः	१४८
43. अष्टमङ्गलप्रश्नपूजा	हेमन्तः पि. के.	१४९
44. सद्योवृष्टिविचारः	कृष्णकुमारद्विवेदी	१५१
45. सामुद्रिकशास्त्रोक्तनायिकायाः लक्षणम्	कुलदीपः	१५४
46. त्यदादीनि तदीयानि	उमामहेश्वरः	१५६
47. भामहपण्डितराजजगन्नाथयोः काव्यलक्षणविचारः	सौरभ दुबे	१६०
48. माहेश्वरसूत्रेषु सन्ध्यभावविचारः	सुखदेवभट्टः	१६२
49. वास्तुशास्त्रम्	गणेशकृष्णभट्टः	१६५
50. लग्नानयनम्	नागपति हेगडे	१६७

WAB

श्लोकेऽस्मिन् निराकारोऽपि गणेशः भक्तानुग्रहकाङ्क्षया साकारं प्राप्नोतीति समसूचि । “अणोरणीयान्महतो महीयान्” इति श्रुत्युक्तीत्या श्रीगणेशस्य अतिस्थूलत्वमणोरपि सूक्ष्मत्वं चात्र प्रत्यपादि ।

द्वितीये क्रीडाखण्डे ‘श्रीगणेशगीता’ एकादशाध्यायमिता श्रीमद्भगवद्गीतासदृशी वेदान्तार्थप्रतिपादिका विराजते । स्वयं गणेशेनैव उपदिष्टेयं गणेशगीता गणेशस्य निर्विशेषस्वरूपप्रतिपादनपरा, भगवद्गीतायामिव ‘कर्मसंन्यासयोगः’, ‘क्षेत्रक्षेत्रज्ञविवेकयोगः’, ‘विश्वरूपवीक्षणयोगः’ इत्येवरीत्या विविधयोगसंयुता निर्विशेषपरमात्मनः श्रीगणेशस्य प्रत्यगात्मस्वरूपतया ज्ञातुमेव अनुष्ठानप्रधानतया सम्यक् प्रपञ्चिता वर्तते । एवं गणेशपुराणे मुमुक्षुणामुपकल्पित सरससुन्दरकाव्यशैल्या श्रीगणेशस्य निर्विशेषसच्चिदानन्दाद्वितीयपरमात्मस्वरूपत्वं वेदान्तप्रतिपादितं निरूप्य तज्ज्ञानाय विविधसाधनाप्रकाराः उपासनानि च विशदीकृतानि ।

चमकाध्याये गणितचमत्कारः

श्री विनायकभट्टः

ज्यौतिषपरियोजनासहायकः

❖ प्रस्तावना

“वेदोऽखिलो धर्ममूलम्” इत्यादिवचनैः धर्मबोधनाय स्वयं भगवता सृष्टस्य वेदस्य पारमार्थिकत्वम् अकाम्यत एव । परमत्र सूक्ष्मेक्षिकया पश्यामश्चेत् प्रत्यक्षतया परोक्षतया वा गणितविचारा अपि दृश्यन्ते । यजुर्वेदस्य चमकप्रश्नस्य अन्तिमानुवाके गणितस्य प्रसक्तिः वर्तते । अत्र श्रेढीव्यवहारः, वर्गसङ्ख्याः इत्यादीनि विचाराः दृश्यन्ते ।

❖ चमकाध्याये श्रेढीव्यवहारः

‘श्रेढी’ इत्यस्य प्राकृतरूपः श्रेणी इति । हिन्दी इत्यादिभाषासु सीढी इति वर्तते । जैनग्रन्थेषु अस्य प्राकृतम् स्वीकृतमस्ति । पश्चात् व्यवहारेऽपि आगतमस्ति । यजुर्वेदे समानान्तरसङ्ख्यानां विषमसङ्ख्यानां च गणितीयप्रक्रियारूपः श्रेढीव्यवहारः दृश्यते । श्रेढीगणिते आदिः नाम प्रथमसङ्ख्या, चयः नाम समानान्तरम्, पदं नाम अन्तिमसङ्ख्या । अत्र विषमसङ्ख्यानां श्रेढी यथा –

१ श्री गणेशपुराणम्, क्री. ख. अ. १३०. १७

२ कठोपनिषत्, प्र. अ. द्वि. वसु. २०

PAAB

एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च मे एकादश च मेत्रतस्त्रिंशच्च मे ।¹

अत्र समसङ्ख्यानां समानान्तरश्रेढी - 1, 3, 5, 7, 9, 11.....

यथा समसङ्ख्यानां श्रेढी यथा -

चतस्रश्च मे अष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे²

अत्र समसङ्ख्यानां श्रेढी - 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32.....

अस्मिन्नेव मन्त्रे इतोऽपि गणितविशेषाः वर्तन्ते । "सङ्कलनार्थे चकारनिर्देशनम्" इति न्यायानुसारं मन्त्रेऽस्मिन् उक्तसङ्ख्यानामनन्तरम् एकसङ्ख्यायोजनेन द्विसङ्ख्यायाः श्रेढी भवति । यथा-

एका च मे	$1 + 1 = 2$
तिस्रश्च मे	$3 + 1 = 4$
पञ्च च मे	$5 + 1 = 6$
सप्त च मे	$7 + 1 = 8$
नव च मे	$9 + 1 = 10$
एकादश च मे	$11 + 1 = 12$
त्रयोदश च मे	$13 + 1 = 14$
पञ्चदश च मे	$15 + 1 = 16$
सप्तदश च मे	$17 + 1 = 18$
नवदश च मे	$19 + 1 = 20$

एवमत्र 2, 4, 6, 8, 10, एवं द्विसङ्ख्यायाः समानान्तरश्रेढी दृश्यते । अत्र 2 आदिः, चयः,

तथा अग्रिमसङ्ख्यानां परस्परयोजनेन अस्मिन्नेव मन्त्रे अग्रे उक्तस्य चतस्रश्च मे अष्टौ च मे..... इत्यादि 4 सङ्ख्यायाः

समानान्तरश्रेढी भवति, तच्च चतस्रश्च मे अष्टौ च मे.... इति मन्त्रोक्तसङ्ख्यासमानं भवति । यथा -

एका च मे तिस्रश्च मे	$1 + 3 = 4$	= चतस्रश्च मे
तिस्रश्च मे पञ्च च मे	$3 + 5 = 8$	= अष्टौ च मे
पञ्च च मे सप्त च मे	$5 + 7 = 12$	= द्वादश च मे
सप्त च मे नव च मे	$7 + 9 = 16$	= षोडश च मे
नव च मे एकादश च मे	$9 + 11 = 20$	= विंशतिश्च मे
एकादश च मे त्रयोदश च मे	$11 + 13 = 24$	= चतुर्विंशतिश्च मे

कृ.पञ्चमः ४/७/११

कृ.पञ्चमः ४/७/११

PIAAB

शारदा

त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे	$13 + 15 = 28$	= अष्टाविंशतिश्च मे
पञ्चदश च मे सप्तदश च मे	$15 + 17 = 32$	= द्वात्रिंशच्च मे
सप्तदश च मे नवदश च मे	$17 + 19 = 36$	= षट्त्रिंशच्च मे

एकादीनां सङ्ख्यानां योगकरणसमये पृथक् योगः क्रियते चेत् दीर्घप्रक्रिया भवति । अतः सूत्रानुसारेण क्रिया सुलभाय । तथैव सङ्कलितानां योगः, कृतीनां योगः, घनस्य च योगः कर्तुं शक्यते ।

❖ वर्ग-वर्गमूलविचारः

गणितीयप्रक्रियासु वर्गमूलस्य महत्त्वं विद्यत एव । समद्विघातः कृतिरुच्यते । कृतिः नाम वर्गः । अत्र वर्गमूलम् । एका च मे ... इत्यादिषु वर्गमूलस्यापि प्रसक्तिः द्रष्टुं शक्यते । यतो हि अत्र सङ्कलितैक्येन वर्गमूलं लभ्यन्ते । तथा तेषां मूलानि क्रमशः एकादिसङ्ख्याः भवन्ति । यथा -

एका च मे	= 1	$\square(\sqrt{1} = 1)$
1 + तिस्रश्च मे	= $1 + 3 = 4$	$\square\square(\sqrt{4} = 2)$
4 + पञ्च च मे	= $4 + 5 = 9$	$\square(\sqrt{9} = 3)$
9 + सप्त च मे	= $9 + 7 = 16$	$\square(\sqrt{16} = 4)$
16 + नव च मे	= $16 + 9 = 25$	$\square(\sqrt{25} = 5)$
25 + एकादश च मे	= $25 + 11 = 36$	$\square(\sqrt{36} = 6)$
36 + त्रयोदश च मे	= $36 + 13 = 49$	$\square(\sqrt{49} = 7)$
49 + पञ्चदश च मे	= $49 + 15 = 64$	$\square(\sqrt{64} = 8)$
64 + सप्तदश च मे	= $64 + 17 = 81$	$\square(\sqrt{81} = 9)$
81 + नवदश च मे	= $81 + 19 = 100$	$\square(\sqrt{100} = 10)$

❖ उपसंहारः

एवं वेदेषु बहुत्र गणितविचारः दृश्यन्ते । अत्र तु केवलं यजुर्वेदस्य चमकाध्याये विद्यमानगणितविचारान् स्वीकृत्य मया निरूपणं कृतं वर्तते । श्रेढीविचारः गणितग्रन्थेषु सुष्ठु प्रतिपादितः अस्ति । अस्योपयोगः गणितप्रक्रिया लौकिकव्यवहारे च नितरां वरीवर्ति । एवं वेदेषु निहितं तत्त्वम् अस्माभिरन्वेष्टव्यमिति शम् ।

आधारग्रन्थाः -

- ◆ लीलावती । भास्कराचार्यः । सं- रामचन्द्रपाण्डेयः
चौखाम्बा कृष्णदास अकाडमी, वाराणसी ।

WAB

- ◆ कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तरीयसंहिता । सं-मैत्रेयी देशपाण्डे ।
न्यू भारती बुक् कार्पोरेशन, दिल्ली ।
- ◆ वेदों में गणित एवं ज्योतिर्विज्ञान । डा. गणेशदत्तशर्मा ।
उर्मिलाप्रकाशनम्, साहिबाबाद ।
- ◆ गणितशास्त्र के विकास की भारतीय परम्परा । डा. सुद्युम्न आचार्य ।
मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी ।

PIAAB